

УДК 024+025.5]:378.016(477)
DOI: 10.31866/2616-7654.4.2019.187821

**СТРУКТУРНА
ТА КОГНІТИВНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
«БІБЛІОТЕЧНО-
ІНФОРМАЦІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ»**

*Тетяна Новальська,
завідувачка кафедри
інформаційних технологій
Київського національного університету
культури і мистецтв, д-р істор. наук, професор
(Київ, Україна)
e-mail: novalska@meta.ua*

У статті розкрито досвід структурної та когнітивної трансформації навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» (БІО), що викладається для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Проаналізовано формування та змістове наповнення її в різні історичні періоди. Доведено, що в сучасних умовах стрімкого технічного і технологічного розвитку, запровадження новітніх носіїв інформації, утворення єдиного інформаційного простору тематичне та змістове наповнення курсу значно розширюється, що потребує його трансформації. Запропоновано запровадити в інваріантну частину навчального плану дисципліну «Інформаційний сервіс», в якій обслуговування розглядається як феномен культури комунікації, навігаційно-пошукова діяльність, що здійснюється в єдиній інформаційній системі. Це зумовлено також тим, що інформаційний сервіс, поряд з іншими видами обслуговування (транспортний сервіс, енергетичний, медичний, торговельний, культурно-освітній тощо) розвивається найбільш потужними темпами, він є домінуючим в умовах інформатизації суспільства. Обґрунтовано доцільність включення дисципліни «Бібліотечно-інформаційний сервіс» в інваріантну частину навчального плану та викладання її для спеціалізації «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності». При засвоєнні курсу студенти ознайомляться з особливостями організації обслуговування в різних типах бібліотек, сучасними технологіями, традиційними та інноваційними формами популяризації інформаційних ресурсів і послугбібліотек психологічними засадами обслуговування в сучасному бібліотечному середовищі.

Досягненню мети дослідження сприяла методологія соціокомунікативного підходу, принципи історизму, об'єктивності, системності, розгляду проблематики бібліотечно-інформаційного обслуговування в його діалектиці та причинно-наслідкових зв'язках.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що трансформація структурної та когнітивної складових навчальної дисципліни БІО у бібліотекознавстві не розглядалася, відповідно до формування системи загальних та фахових компетентностей, відображених у дескрипторах Національної рамки кваліфікації на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Доведено, що компетентності, які здобуде майбутній фахівець, сприятимуть його конкурентоспроможності на ринку праці та професійному зростанню.

Ключові слова: освітня дисципліна, інформаційний сервіс, бібліотечно-інформаційне обслуговування, спеціалізація, спеціальність, фахові компетентності, «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Запровадження з 1 вересня 2015 року нової комплексної спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» підготовки фахівців у галузі 02 «Культура і мистецтво», підґрунтям якої стало прийняття Закону України «Про вищу освіту» №1556 – VII – 1 від 01.07.2014 року (остання редакція 09 грудня 2015) (Про вищу освіту, 2014), постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Про затвердження переліку..., 2015), перехід від кваліфікаційної до компетентнісної моделі підготовки фахівців у системі вищої бібліотечної освіти в Україні, задекларований у Законі України «Про освіту» (2017р.) (Про освіту, 2017), зумовило модернізацію й удосконалення як навчальних планів та програм у цілому, так і кожної навчальної дисципліни, зокрема. Актуальним на сьогодні є оновлення їх змісту у відповідності до набуття студентами загальних і професійних компетентностей, що сприятиме конкурентоспроможності випускників на ринку праці та виробленню навичок адаптованості до реорганізаційних змін, які відбуваються у професійному середовищі.

Концепції розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти, починаючи із середини 90-х років ХХ ст. і до сьогодні, активно обговорювалися на конференціях, семінарах, круглих столах, були представлені на сторінках фахових видань у роботах В. Бабича, Н. Бачинської, В. Ільганаєвої, В. Загуменної, Л. Каліберди, Н. Кушнарєнко, М. Сенченка, М. Слободяника, А. Соляник, В. Шейка, А. Шемаєвої та ін. На сучасному етапі питання підготовки фахівців для бібліотечно-інформаційної галузі актуалізуються та набувають нового звучання у зв'язку із запровадженням спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Так, про впровадження інноваційної моделі та реформування галузевої освіти йдеться у статті О. Сербіна та Т. Ярошенко (Сербін, & Ярошенко, 2015), проблеми професійного спрямування студентів за спеціальністю, суперечності у назві та невизначеності шляхів розвитку «інформаційної», «бібліотечної» та «архівної» спеціалізацій розкривають О. Матвієнко та М. Цивін (Матвієнко, & Цивін, 2017). У праці Т. Гранчак обґрунтовано аналітичний компонент підготовки бакалаврів за спеціальністю, запропоновано перелік дисциплін для підготовки фахівців за спеціалізацією «Інформаційна аналітика», які будуть сприяти формуванню компетентностей майбутнього фахівця інформаційно-аналітичних підрозділів спеціальних та національних бібліотек (Гранчак, 2017).

В одній із робіт А. Соляник доволі глибоко і всебічно проаналізувала сучасні тенденції змістової та структурної модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти України в умовах реалізації освітніх реформ (Соляник, 2017), а також розкрила переваги застосування до визначення якості підготовки фахівців Дублінських дескрипторів як інноваційних критеріїв результативності набуття певних ступенів вищої освіти (Соляник, 2019).

Аналіз праць науковців галузі засвідчив, що структурна та когнітивна трансформація окремих дисциплін дотепер не розглядалась.

Метою пропонованої статті є висвітлення трансформації структурної та когнітивної складових навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» у відповідності до формування компетентностей на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

«Бібліотечно-інформаційне обслуговування», що входить у систему бібліотечнознавчих дисциплін і пов'язане як із курсами книгознавчого та бібліографознавчого циклів, так і з такими науками, як інформатика, педагогіка, психологія, соціологія, було запроваджено в навчальні плани в перші роки формування вищої та середньо-спеціальної бібліотечної освіти, що датується 20-ми роками ХХ ст. Назва дисципліни неодноразово змінювалась, а саме: «Керівництво читанням», «Методика роботи з читачами», «Робота з читачами», «Бібліотечно-інформаційне обслуговування», поряд з якими вивчалась специфіка «Обслуговування в дитячих бібліотеках» та «Обслуговування в наукових бібліотеках». Розробку та викладання дисципліни здійснювали декілька поколінь відомих бібліотекознавців, зокрема, в Київському державному інституті культури (нині КНУКіМ) В. Пілецький, Г. Семендяєва, М. Космач, І. Тимошенко, Г. Погребняк, Т. Долбенко, Г. Ніколайко, Т. Новальська.

Із плином часу змінювалась не лише назва, значно переосмислювався та оновлювався зміст дисципліни. Так, якщо в 60–70-ті роки ХХ ст. «керівництво читанням» було покладено в основу обслуговування читачів як система бібліотечно-бібліографічної дії на зміст і характер читання, на вибір сприйняття та оцінку друкованих видань читачами з метою ідеологічного виховання радянських людей, то вже наприкінці 80-х – початку 90-тих років ХХ ст. значно модернізуються методологічні підходи до викладання під впливом суспільних перетворень, плюралізму думок, інтелектуальної свободи, відкритого доступу до інформації. Програми дисципліни трансформуються у зв'язку з новими реаліями та змінами в діяльності бібліотек.

Студенти опановували нові теми, які в попередні роки не викладались, а саме: технологія бібліотечного обслуговування, організація бібліотечного середовища, запровадження новітніх продуктів та послуг, популяризація інформаційних ресурсів, проблеми бібліотечного спілкування, реклама бібліотеки, тощо. На початку ХХІ ст. зміст курсу наповнюється новою проблематикою, пов'язаною із запровадженням новітніх інформаційних та інтернет-технологій, навігаційно-пошуковими можливостями та просторово-часовими параметрами віртуального простору, теорією інформаційних потреб та методів їх задоволення тощо.

Нині, враховуючи модернізаційні процеси в галузі, опираючись на кращий європейський досвід підготовки фахівців інформаційного профілю та у відповідності до нової комплексної спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також беручи до уваги традиції багаторічного досвіду викладання дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» на кафедрі інформаційних технологій КНУКіМ, вважаємо доцільним здійснити структурну та когнітивну трансформацію цієї дисципліни.

До переліку фундаментальних дисциплін інваріантної частини навчального плану спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» логічним є введення курсу «Інформаційний сервіс», який викладатиметься на 2 курсі в IV семестрі. У варіативну частину навчального плану – включення дисципліни «Бібліотечно-інформаційний сервіс», яка викладатиметься на 3 курсі в V семестрі для спеціалізації «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності». Слід підкреслити, що змістовне наповнення цієї дисципліни може змінюватись у відповідності до спеціалізації. Наприклад, для архівістів може бути запропоно-

ваний «Архівний сервіс», для інформаційних аналітиків або інтернет-маркетологів – «Інтернет-обслуговування» тощо. Тут слід звернути увагу на збереження послідовності у викладенні тем, наповнення їх змісту та уникнення дублювання. Мета курсу «Інформаційний сервіс» – вивчення теоретичних засад, оволодіння практичним досвідом, здобуття навичок інформаційного обслуговування споживачів у документно-інформаційних установах у відповідності із загальними та фаховими компетентностями, підготовка майбутніх інформаційних фахівців до високоефективної професійної діяльності із задоволення інформаційних потреб користувачів.

Вивчаючи дисципліну «Інформаційний сервіс», студенти засвоюють її теоретичні основи як цілісної системи й діяльності із задоволення інформаційних потреб (ІП) користувачів за допомогою інформаційних послуг, як феномена культури і комунікації. Тут подається широке трактування інформаційного обслуговування, яке здійснюється в бібліотеках, музеях, архівах, інформаційних центрах та інших документно-інформаційних установах, діяльність яких направлена на задоволення ІП споживачів, розглядаються характерні особливості в обслуговуванні кожної установи та весь спектр послуг, які ними надаються. До такого широкого трактування інформаційного обслуговування спонукає використання новітніх інформаційних технологій і утворення єдиного інформаційного простору.

Останнім часом з'являється все більше публікацій, в яких розглядаються спільні риси в діяльності бібліотек, архівів, музеїв, можливість утворення єдиної інформаційної мережі. Вивчення цього курсу дозволяє формувати у студентів погляд на інформаційне обслуговування як цілісну систему, що включає ряд підсистем, зокрема і бібліотеку.

Теми лекцій знайомлять студентів із терміносистемою інформаційного обслуговування, законодавчою базою доступу до інформації, теорією інформаційних потреб, методами дослідження ІП, інформаційними продуктами та послугами, видовою структурою інформаційного сервісу та етичними нормами у процесі обслуговування. Теоретичні знання закріплюються на практичних заняттях.

Опановуючи знаннями терміносистеми інформаційного сервісу, студенти аналізують терміни та визначення, які подаються в ДСТУ, словниках, законах та енциклопедичних виданнях, пропонують власне тлумачення тих термінів, які на сьогодні відсутні в терміносистемі дисципліни. Відсутність цілого ряду термінів є свідченням того, що ще недостатньо розроблена теорія інформаційної діяльності, в тому числі інформаційного обслуговування. Укладання словників сприяє закріпленню знань та виробленню вміння «узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію», сприяє чіткому формулюванню думки в рамках терміносистеми, що веде до оволодіння новими науковими знаннями та фаховими компетентностями у відповідності до національної рамки кваліфікації (Соляник, 2019).

Передбачена дисципліною тема «Правове забезпечення доступу до інформації», зі свого боку, передбачає практичні завдання, спрямовані на засвоєння студентами основних правових засад, що гарантують доступ до інформації. Студенти аналізують Закони України та галузеві нормативні документи, обговорюють окремі статті, їх сутність і значення, розглядають практику застосування в діяльності інформаційних установ, розв'язують практичні кейси. «Застосовують набуті в процесі навчання знання щодо особливостей використання в практичній

діяльності законодавчих та галузевих нормативних документів», що відповідає знанням, покладеним в основу формування результатів навчання через дескриптори Національної рамки кваліфікації (Соляник, 2019, с. 69).

Результати засвоєння тем «Інформаційне обслуговування як навігаційно-пошукова діяльність», «Інформаційні продукти та послуги», «Інноваційні сервісні технології» сприятимуть розвитку уміння «узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності пов'язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням і використанням... ефективного використання інформаційних ресурсів, продуктів та послуг» (Соляник, 2019, с. 70).

Засвоєння теми, пов'язаної з теорією інформаційних потреб та їх вивчення, передбачає аналіз досліджень, що розкривають ІІ науковців різних галузей знань. Серед завдань – укладання програми соціологічного дослідження із застосуванням провідних методів. Одним із таких методів є опитування, уміння організовувати і проводити яке сьогодні в умовах переважання маркетингового підходу в бібліотечній діяльності набуває дедалі більшої актуальності. Саме цьому методу присвячено практичні заняття, на яких студенти, оволодіваючи відповідними методиками і технологіями, вчать укладати анкети, а згодом за укладеною анкетною здійснювати опитування різних груп споживачів інформації. Ця тема розширює знання та уміння щодо «вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів» відповідно до фахових компетентностей (Соляник, 2019, с. 69).

У процесі ознайомлення з видовою структурою інформаційного сервісу студенти дізнаються про різні види обслуговування – документне, фактографічне та концептографічне – і вчать розрізняти їх специфіку, на практичних заняттях набувають навички здійснювати документне обслуговування та укладати фактографічні довідки, застосовують уміння управління виробництвом.

Вивчення курсу завершується темою, пов'язаною зі знаннями етичних норм в інформаційному обслуговуванні, що серед іншого передбачає і вивчення специфіки корпоративної, професійної етики і повною мірою відповідає результату навчання, зазначеному в дескрипторі Національної рамки кваліфікації «Комунікація», а саме «організовує ділове спілкування, застосовуючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов тощо» (Соляник, 2019, с. 70).

Завершується вивчення дисципліни «Інформаційний сервіс» складанням екзамєну, на якому студенти демонструють сформованість системи загальних та фахових компетентностей.

Для поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань та розвитку компетентностей на кафедрі інформаційних технологій КНУКіМ у V семестрі студенти вивчають дисципліну «Бібліотечно-інформаційний сервіс», оволодівають знаннями та формують навички організації обслуговування в бібліотеках.

Під час лекційних та практичних занять знайомляться зі структурою та організацією обслуговування в підрозділах різних типів бібліотек (національних, публічних, дитячих, технічних тощо). Опанування дисципліною спрямоване на розвиток творчого потенціалу студентів, їх здатності вирішувати складні професійні завдання. Зокрема, знайомлячись зі структурними підрозділами бібліотек, в яких здійснюється обслуговування, студенти мають запропонувати ідеї щодо

удосконалення бібліотечного середовища, інтер'єру бібліотеки, оформлення його відповідно до тих заходів, які проводить бібліотека.

Значний обсяг годин відводиться на оволодіння знаннями та навичками, пов'язаними із впровадженням та модернізацією новітніх технологій у бібліотечному обслуговуванні, мультимедійного забезпечення інформаційної діяльності, технологій веб-дизайну та веб-маркетингу, набувають знань технологій створення і підтримки функціонування електронних бібліотек, оволодівають умінням застосовувати «сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів», що відповідає набуттю фахових компетентностей (Соляник, 2019, с. 70).

Теми, пов'язані з методикою та організацією популяризації інформаційних ресурсів і послуг бібліотек, їх рекламною діяльністю, є традиційними за формами, проте кожного року вони оновлюються відповідно до сучасних реалій та є оригінальними за змістом.

Традиційними є заняття з організації та демонстрації книжкових виставок – тут студенти вчаться презентувати книжкові виставки як в традиційній формі, так і у віртуальному середовищі. Організації та проведенню масових заходів (літературні вечори, диспути, дискусії, кіно-вечори, вікторини тощо) передують розробка сценарію масового заходу та відвідування одного із заходів, який аналізується, у бібліотеці, визначаються сильні та слабкі сторони заходу. Зазначені теми сприяють оволодінню знаннями та уміннями, які розвивають як загальні компетентності, а саме: «здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; вміння використовувати інформаційні й комунікаційні технології; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність бути критичним і самокритичним; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність працювати в команді», тощо, так і фахові – залучення студентів до дискусій з актуальних проблем розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи, розвиток їх комунікаційних здібностей, організація ділового спілкування, із застосуванням усної, письмової та електронної комунікації (Соляник, 2019).

Завершується вивчення курсу темами, в яких розкриваються психологічні техніки та прийоми обслуговування в бібліотечному середовищі, що сприяє набуттю комунікаційних здібностей та умінню «використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва» (Соляник, 2019, с. 70). Підсумковим контролем дисципліни є залік. Здобуті загальні та фахові компетентності студенти удосконалюють під час виробничої практики, яку проходять у V семестрі у відділах обслуговування провідних документно-інформаційних закладів.

Запровадження в навчальні плани дисципліни «Інформаційний сервіс» та «Бібліотечно-інформаційний сервіс» сприятиме розвитку компетентнісної моделі підготовки фахівців та набуттю ними системи як загальних, так і професійних знань, вмінь, навичок, які будуть визначати здатність випускника першого бакалаврського рівня успішно здійснювати професійну діяльність із обслуговування користувачів документно-інформаційних установ та його прагнення до подальшого навчання.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Гранчак Т. Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. 2017. Вип. 46. С. 117–128.
- Матвієнко О., Цивін М. Проблеми професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Вісник Книжкової палати*. 2017. №11. С. 29–33.
- Про вищу освіту : Закон України від 1 лип., 2014 р. № 1556-VII. *Урядовий кур'єр*. 2014. № 146. 13 серп.
- Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2015 р., № 266. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/law/show/266-2015-%DO%BF/> (дата звернення: 09.12.2019 р.).
- Про освіту: Закон України від 5 верес. 2017 р., № 2145-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2017. № 38/39. Ст. 380.
- Сербін О., Ярошенко Т. Аспекти формування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти. *Вісник Книжкової палати*. 2015. № 2. С. 12–15.
- Соляник А. Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*. 2019. № 3. С. 64–75.
- Соляник А. Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти України. *Вісник Книжкової палати*. 2017. № 1. С. 22–26.

REFERENCES

- Hranchak, T. (2017). Dystsypliny analitychnoho profilu yak komponent prohramy pidhotovky bakalavriv zi spetsialnosti "Informatsiina, bibliotечna ta arkhivna sprava" [Analytical Profile Disciplines as a component of the Bachelor's Degree Program in Information, Library and Archives]. *Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho*, 46, 117-128 [in Ukrainian].
- Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2017). Problemy profesiinoho spriamuvannia za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotечna ta arkhivna sprava" [Problems of Professional Orientation in the Specialty "Information, Library and Archival Affairs"]. *Bulletin of the Book Chamber*, 11, 29-33 [in Ukrainian].
- Pro vyshchu osvitu [On Higher Education]: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 roku № 1556 – VII. (2014). *Uriadovi kur'ier*, 146 [in Ukrainian].
- Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuetsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [On approval of the list of branches of knowledge and specialties by which higher education applicants are trained]: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 roku № 266. (2015). Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/law/show/266-2015-%DO%BF/> [in Ukrainian].
- Pro osvitu [On Education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017r. № 2145 – VIII. (2017). *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 38/39 [in Ukrainian].
- Serbin, O., & Yaroshenko, T. (2015). Aspekty formuvannia ta vdoskonalennia suchasnoi bibliotечноi osvity [Aspects of formation and improvement of modern library education]. *Bulletin of the Book Chamber*, 2, 12-15 [in Ukrainian].
- Solianyuk, A. (2019). Innovatsiini kryterii rezultatyvnosti stupenevoi pidhotovky fakhivtsiv zi spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotечna ta arkhivna sprava" [Innovative Criteria for the Effectiveness of the Graduate Training of Specialists in the Specialty 029 "Information,

Library and Archival Affairs"]. *Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk*, 3, 64-75 [in Ukrainian].

Solianyk, A. (2017). Suchasni trendy modernizatsii vyshchoi bibliotekno-informatsiinoi osvity Ukrainy [Modern trends of modernization of higher library and information education of Ukraine]. *Bulletin of the Book Chamber*, 1, 22-26 [in Ukrainian].

УДК 024+025.5]:378.016(477)

Tetiana Novalska,
*the Head of the Department of Information
Technologies at Kyiv National University of Culture
and Arts, Dr. Hab. in Historical Sciences, Professor
(Kyiv, Ukraine)
e-mail: novalska@meta.ua*

STRUCTURAL AND COGNITIVE TRANSFORMATION OF THE EDUCATION DISCIPLINE “LIBRARY AND INFORMATION SERVICE”

The article describes the experience of structural and cognitive transformation of the discipline “Library and information service” (LIS), which is taught to students in frames of the specialty 029 “Information, library and archival affairs” at Kyiv National University of Culture and Arts (KNUCaA). The formation and substantive filling of it in different historical periods have been analysed. It has been proved that in the current conditions of rapid technical and technological development, new media introduction, creation of a single information space thematic and semantic content of the course is significantly expanding, which requires its transformation. It is proposed to introduce in the invariant part of the curriculum the discipline “Information service”, in which service is considered as a phenomenon of communication culture, navigation and search activities carried out in a single information system. This is also due to the fact that information service, along with other types of services (transport service, energy, medical, trade, cultural and educational, etc.) is developing at the most powerful pace, it is dominant in the conditions of informatization of society. The expediency of including the discipline “Library and Information Service” in the invariant part of the curriculum and teaching it for the specialization “Management of Library and Information Activity” is substantiated. In mastering the course, students will become acquainted with the peculiarities of service organization in different types of libraries, modern technologies, traditional and innovative forms of popularizing information resources and services of libraries with the psychological principles of service in the modern library environment.

The achievement of the goal of the study was facilitated by the methodology of the socio-communicative approach, the principles of historicism, objectivity, systematization, consideration of the problems of library and information services in its dialectics and causation.

The scientific novelty of the study is that the transformation of the structural and cognitive components of the LIS discipline in library science was not considered, in accordance with the formation of the system of general and professional competences reflected in the descriptors of the National Qualifications Framework at the first (bachelor) level in the specialty 029 case.

It has been proved that the competences that a future specialist will acquire will help to be competitive in the labour market and build professional growth.

Key words: discipline, information service, library and information service, specialization, speciality, professional competences, «Information, library and archival affair».